

माध्यमिक स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की आवश्यकता

There is A Need to Improve The Quality of Secondary Education

Paper Id : 20394 Submission Date : 2025-07-12 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16917143

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

प्रियंका वर्मा

रिसर्च स्कॉलर
शिक्षा विभाग
श्री पी० एल० मेमोरियल पी०
जी० कॉलेज सागर कैम्पस
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

दुर्गेश धर दुबे

असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
श्री पी० एल० मेमोरियल पी०
जी० कॉलेज सागर कैम्पस
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

यह शोध पत्र माध्यमिक स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की आवश्यकता पर आधारित है। माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जो प्राथमिक शिक्षा के बाद और उच्च शिक्षा से पहले आती है। माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की आधारशिला है। यदि इसकी नींव कमजोर होगी तो उच्च शिक्षा का भवन कैसे बनेगा। माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में मुख्य समस्याएँ उच्च ड्रॉपआउट दरें और कम प्रतिधारण दरें हैं। शिक्षा के लाभों को यथासम्भव प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं को शिक्षा की मात्रा बढ़ाने और शिक्षा की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने की दोहरी चुनौती का समाधान करने की आवश्यकता है। शोधकर्ता ने इस शोध पत्र में माध्यमिक शिक्षा की सुधार की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे मापा जा सकता है? और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के तरीके आदि सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

This research paper is based on the need to improve the quality of secondary education. Secondary education is a part of the education system that comes after primary education and before higher education. Secondary education is the cornerstone of higher education. If its foundation is weak, how will the building of higher education be built? The main problems currently facing secondary education are high dropout rates and low retention rates. To reap the benefits of education as much as possible, policymakers need to address the dual challenge of increasing the quantity of education and maintaining high quality of education. In this research paper, the researcher discusses issues such as why secondary education needs to be reformed? How can the quality of education be measured? And ways to improve the quality of education.

मुख्य शब्द

माध्यमिक स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यवसायीकरण, ड्रॉपआउट।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Secondary Level, Quality Education, Vocationalisation, Dropouts.

प्रस्तावना

शिक्षा को विकास की प्रक्रिया में योगदान देने वाले मूलभूत कारकों में से एक माना जाता है। कोई भी देश मानव पूंजी में सतत निवेश किए बिना सतत विकास हासिल नहीं कर सकता है। एक प्रभावी और अभिनव शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों के लिए बहुत सारे अवसर खोलती है, जबकि एक कमजोर शिक्षा प्रणाली से बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार व जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य आवश्यक ज्ञान और अनुकूलनीय कौशल से लैस पूर्ण विकसित व्यक्तियों का विकास करना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में टीमवर्क को बढ़ावा देना भी शामिल है, जहाँ छात्र सहयोग करना और प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखते हैं, जो आज की वैश्वीकृत दुनिया में एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक जिम्मेदारी को पोषित करता है, एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देता है जो करुणा और सम्मान को महत्व देता है। आजीवन सीखने पर ध्यान देने के साथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को लगातार बढ़ने का अधिकार देती है, जिससे उनका व्यक्तिगत जीवन और व्यापक समाज दोनों समृद्ध होते हैं। माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण भाग है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सामान्य बालकों की आयु 14 से 18 वर्ष है। आज माध्यमिक शिक्षा में अत्यधिक कमियाँ हैं जो उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं इसलिए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए अभी भी वास्तविकताओं का अध्ययन करने फिर उसके अनुसार नीति निर्माण करने और मॉनीटरिंग करने वाली संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

1. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता विकसित करना।
2. विद्यालयों में विश्लेषणात्मक शैली में पढ़ना, लिखना और सिखाना।

3. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को आई सी टी व वांछित तकनीक का विशेष ज्ञान प्रदान करना।
4. वर्तमान माध्यमिक स्कूलों का सशक्तिकरण तथा उचित मात्रा में विषय अध्यापकों की नियुक्ति।
5. माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना जिसमें परिणामस्वरूप बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सीख बढ़े।

साहित्य अवलोकन

गुणवत्ता उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो तीव्र सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित कर सकती है। शोध में शोधकर्ता अतीत के ज्ञान को नए रूप में ग्रहण कर वास्तविकता के निकट पहुँचने का निरंतर प्रयास करता है।

शोध समस्या से सम्बद्ध क्षेत्र में हुए अध्ययन

शर्मा, डा० किरन 2020, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की आवश्यकता।

मुख्य पाठ

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा नीति उन दिशा-निर्देशों, सिद्धान्तों और विनियमों के समूह को सन्दर्भित करती है जो कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के संगठन और वितरण को नियंत्रित करते हैं। इस स्तर पर नीतिगत ढांचा अक्सर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नीतियों और लक्ष्यों के साथ-साथ स्थानीय प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं से प्रभावित होता है।

भारत में सामान्य शिक्षा की "त्रिस्तरीय संरचना" प्रचलित है- प्रारम्भिक (कक्षा 1 से कक्षा 8 तक), माध्यमिक (कक्षा 9 से कक्षा 12 तक) और उच्च (12 के बाद की शिक्षा)। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है- माध्यमिक स्तर की शिक्षा। यह स्तर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की "रीढ़ की हड्डी" है। इसके अध्ययन की आवश्यकता के कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं:-

1. माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की औसत आयु 14-18 वर्ष है जो भावी युवा शक्ति व युवा नेतृत्व के प्रशिक्षण का प्रथम केंद्र है। इसलिए यह किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, नैतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है।
2. माध्यमिक शिक्षा छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक और करियर विकल्पों के बारे में जागरूक करती है और उन्हें उनके रुझानों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपना करियर चुनने में मदद करती है।
3. माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए एक आधार का कार्य करती है यह छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है।

स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षा किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, यदि राष्ट्र की माध्यमिक शिक्षा गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है तथा यह आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश भारत के लिए तो इस स्तर की शिक्षा का विशेष महत्व है। अच्छी गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनशक्ति ही लोकतन्त्र को सफल बनाती है। इसी कारण इन आवश्यकताओं को महसूस करते हुए शोधकर्ता ने अपना शोधपत्र इसी क्षेत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति:

Unified District information system for Education plus (UDISE+) के वर्ष 2022-2023 के देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यक्तिगत छात्रवार डाटा एकत्र किया गया। जिसमें वर्ष 2023-24 में कुल 24.8 करोड़ का नामांकन किया गया। इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात् पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए नामांकन का चार्ट-

2023-2024 के UDISE+ के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर नामांकित छात्रों की संख्या से माध्यमिक स्तर पर कम नामांकित हुआ है। भारत में माध्यमिक शिक्षा की इस निराशाजनक स्थिति में सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

2023-2024 में स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी आई है लेकिन नामांकन में भी गिरावट आई है, माध्यमिक स्तर पर यह गिरावट 13.8% से 10.9% हो गई है। शिक्षा मंत्रालय UDISE+ की रिपोर्ट के अनुसार 2023-2024 में कुल नामांकन में 37 लाख की कमी आई है। लड़कों के कुल नामांकन में 21 लाख और लड़कियों के नामांकन में 16 लाख की कमी आई है।

निष्कर्ष

देश में माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए और इसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करते हुए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की वार्षिक शिक्षा योजना में इसे प्राथमिकता देकर माध्यमिक शिक्षा पर अधिक नीतिगत ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। यदि सरकार की व्यवस्था दुरुस्त हो तो सभी विद्यालयों में गरीब, दलित व पिछड़े वर्गों के सभी बच्चों को एक साथ समान शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। सस्ती माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षक के रिक्त पदों को भरने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पर्याप्त शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और एक जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था पर समान ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दिशा में जब तक कठोर उपाय नहीं किए जाते, वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्तर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना कठिन ही लगता है।

1. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक व बालिका महत्वपूर्ण है। उनका शैक्षणिक विकास उनकी अभिरूचि एवं क्षमता योग्यता के अनुरूप किया जाना चाहिए।
2. माध्यमिक शिक्षा की शिक्षण पद्धति को सिर्फ 'चॉक एण्ड टॉक' से सूचना व संचार तकनीक की तरफ प्रतिमान परिवर्तन किया जाए।
3. माध्यमिक विद्यालयों में ट्यूशन और कोचिंग को पूर्णता प्रतिबन्धित कर शिक्षक छात्रों में कक्षा शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं कार्य संस्कृति विकसित की जाए।
4. माध्यमिक शिक्षा के लिये धन का आवंटन प्राथमिक शिक्षा की भाँति सुनिश्चित किया जाये क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान भी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता से प्रत्यक्षत सम्बन्धित है।

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता विकास में सुझाव

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत है जो छात्रों के मानसिक विकास, नैतिक विकास, शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास और उनके जीवन कौशल को सशक्त बना सकते हैं। गुणवत्ता शिक्षा का तात्पर्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों को समय विकास की दिशा में अग्रसर किया जाना है।

1. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्मृति के स्तर से अवबोध स्तर में शिक्षण की तरफ उन्मुख किया जाए।

2. सरकार को शिक्षा बजट 6% से बढ़ाकर भविष्य में 10% कर दिया जाना चाहिए।
3. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्त कौशल शिक्षा, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य व व्यवसायीकरण को अधिक महत्व दिया जाए तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
4. विद्यालयों में दक्ष व प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा समय-समय पर नवीन तकनीकों द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
5. माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं जैसे परामर्श, विशेष शिक्षा या कैरियर मार्गदर्शन की रूपरेखा भी प्रदान की जानी चाहिए।
6. माध्यमिक विद्यालयों में अनुशासन की समस्याओं से निदान पाने के लिए सरकार, समाज, शिक्षकों व अभिभावक सभी को योगदान देना होगा जिससे गुटखें, बीड़ी, शराब आदि नशीले पदार्थों की दुकानें विद्यालयों के आसपास न स्थापित की जा सकें।
7. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक व बालिकाओं का शैक्षणिक विकास उनकी अभिरूचि एवं क्षमता, योग्यता के अनुरूप किया जाना चाहिए।
8. कक्षा में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए जैसे कि परियोजना आधारित शिक्षा, समस्या आधारित शिक्षा और सहयोगात्मक शिक्षा।
9. माध्यमिक स्तर पर सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पूनम मदान/ रामशक्ल पाण्डेय; *समसामयिक भारत और शिक्षा*।
2. शुक्ला, संजीव; *भारतीय आधुनिक शिक्षा, NCERT नई दिल्ली*।
3. लाला, रमनबिहारी; *भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएँ, आर० लाल० बुक, मेरठ*।
4. पाठक, पी० डी० *भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2007*।
5. त्यागी, गुरुशरण दास, 2002, *भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा*।
6. सिंह, कर्ण 2009, *भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, लखीमपुर खीरी, गोविन्द प्रकाशन*।